

**“ҲАЁТИЙ ФАОЛИЯТ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИ ЎҚИТИШДА
ФЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИНИНГ
ТАВСИФЛАРИ ВА ИШЛАНМАЛАРИ**

Хусанова Сунбул Исломовна

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги

Академияси хузуридаги Фуқаро муҳофазаси институти

Педагогика фанлари доктори, профессор

Ражабов Лазиз Чориевич

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги

Академияси хузуридаги Фуқаро муҳофазаси

институти магистранти

Аннотация: “Ҳаётий фаолият хавфсизлиги” фанини ўқитишда фойдаланиладиган интерфаол таълим усулларида тегишли мақсадларда самарали фойдаланиш учун ҳар бир таълим усулининг таркибий тuzилиши, таълим бериш жараёнида таълим услубларининг энг аъанавийларини қўллаб, талабалар ва тингловчиларни қабул қилиш даражасини юқори нисбатларга кўтариш, турли ҳил таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича тавсифлар ва ишланмалар кенг ёритилган.

Калит сўзлар: интерфаол таълим, таълим тизими, интерфаол таълим усуллари, таълим услублари, педагогик технология, ўқитиш усуллари, андрагогика, адаптация

Адабиётлар таҳлили ва муҳокама

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тугрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг амалиётга тўлиқ татбиқ этилишини таъминлаш замонавий даражада билим, кўникма ва малакаларга эга бўлган бўлғуси мутахассисларни тайёрлашни талаб қилади. “Биз ривожланган замонавий давлат

қуриш йулига қадам куйиб, кучли давлатдан кучли фукаролик жамияти сари изчиллик билан ўтишни таъминлар эканмиз, факат миллий ва умумбашарий кадриятлар уйгунлиги заруратини теран англайдиган, замонавий билимларни, интеллектуал салохият ва илғор технологияларни эгаллаган ёшларни тарбияласакгина, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва унда белгиланган вазифаларни бажара олишимиз мумкинлигини кўрсатмоқда.

Интерфаол таълим бериш - суҳбатли таълим бериш, бунда таълим берувчи ва таълим олувчи, таълим олувчи ва компьютернинг ўзаро ҳаракати амалга оширилади.

Интерфаол таълим - бу:

- стратегия ва методология;
- мунтазам мулоқотга асосланган услублар тизими;
- ҳамкорликдаги ва фаол иштирокдаги таълим.

Усул - бирор нарса, ходиса, жараёни ўрганиш ёки амалга ошириш тартиби.

Услуб - бирор нарса, ходиса, жараёни ўрганиш ёки амалга ошириш учун қўллаш лозим булган усуллар мажмуаси

Интерфаол таълим гуруҳ бўлиб ишлашга асосланган.

Гуруҳ бўлиб ишлаш модели:

- муҳит - эркин руҳий атмосфера, бир-бирини тарбиялаш, педагогик муҳит ва ишонч;
- талаб - ҳамкорлик, бир-биридан ўрганиш, билим, заковат, фикр алмашиш;
- тамойил - меҳнат қилиш, билим ошириш, масъулият ҳис этиб, ўз вақтида тугатиш;
- ҳаракат - баҳс, мунозара, хулоса чиқариш, бир фикр(хулоса)га келиш.

Интерфаол таълим тингловчиларда қуйидаги хислатларни шакллантиришда ёрдам беради:

- алоҳида фикрлашни, билимларни мустаҳкамлаш ва амалий фаолиятда ижодий қўллашни таъминлайди;

- шахсий интилишлари, билиш, қизиқишларини шакллантиради, фикрлаш қобилиятини ривожлантиради;

- таълим оловчиларнинг диалектик фикрлашини шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради.

Амалга ошириш шароитлари:

- таълим оловчилар олдида тартибли ва мақсадга йўналтирилган муаммоларни илгари суриш, уларни таълим берувчи раҳбарлиги остида ҳал этиб, янги билимларни фаол ўзлаштиришларини таъминлаш;

- йўналиш бўйича мустақил ижодий билиш фаолиятини таъминлаш: муаммоли вазият → муаммони шакллантириш → уни ҳал этиш йўли → муаммони ечиш → ечимни текшириш.

Ҳамкорликда таълим бериш: ўқитувчи ва тингловчи ўртасида демократизм, тенг ҳуқуқлилиқ, ўзаро ҳамкорлик тамойилларини амалга оширишни, ўқув топшириқни бажариш ва эришилган натижаларни баҳолаш жараёнларини гуруҳли ва жамоавий тарзда амалга оширишни кўзда тутди.

Таълим берувчига юклатиладиган қўшимча вазифалар:

таълим оловчилар билан (оммавий эмас!) янги ўзаро ҳаракатга тайёргарлик ва қодирлик;

шахсий тенглик ва ҳурмат, тўлақонли мулоқот ва ўзаро тушунишга ўтиш;

таълим жараёни иштирокчилари ўзаро ҳаракатининг янги шакллари таъминлаш: таълим берувчи → гуруҳ → таълим оловчилар, таълим оловчилар → таълим оловчилар;

ўзаро ҳаракатни тезлаштириш йўллари ўзлаштириш, яъни гуруҳли баҳс, ҳамкорлик, ўзаро ёрдам ва ҳамкорий фаолият.

Гуруҳларда ишлаш – бу ўқув топшириғини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик гуруҳларда ишлашда (2 тадан – 8 тагача

иштирокчи) фаол роль ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Бунда асосийси топшириқ – натижа эмас балки, гуруҳ ичидаги ҳамкорлик жараёнидир.

Гуруҳларда биргаликда ишни ташкил этиш қуйидаги ҳамкорликдаги ўқитиш тамойилларига асосланади:

- битта гуруҳга битта топшириқ;
- битта рағбатланшириш: биргаликдаги фаолияти ва фаолият натижаси асосида тўпланган баҳосидан келиб чиқиб, гуруҳ ҳамма учун битта баҳо олади, яъни гуруҳ иши самарадорлиги ҳар бир иштирокчига боғлиқдир;
- ҳар бир иштирокчининг ўз муваффақияти ва бошқа гуруҳ иштирокчиларининг муваффақияти учун шахсий масъулияти;
- биргаликдаги фаолият қуйидаги ўзаро ҳаракат услубларини қўллаш асосида қурилади: гуруҳли мунозара, ҳамкорлик, ўзаро ёрдам;
- ютуқларга эришишда баробар имкониятлар: ҳар бир иштирокчи ўзининг имкониятлари ва қобилиятидан келиб чиқиб, ўз ўқиш фаолиятини такомиллаштириши зарур, чунки бошқалар билан баробар баҳоланади;
- иштирокчилар позициясини ўзгартириш: иштирокчиларнинг янги (оммавий эмас) ўзаро фаолиятга тайёрлиги ва қобилияти.

Ўқув топшириғи қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- оддий ва тушунарли тилда ифодаланган;
- бажаришга аниқ талабларни ўз ичига олган бўлиши;
- олдиндан тайёрланган ва босмага чиқарилган.

Ҳар қандай ноаниқлик қўшимча саволларни туғдиради, муҳокамани, аниқлаштиришни талаб этади.

Тингловчиларга ёзма равишда тақдим этиладиган топшириқ матни эркин изоҳларга йўл қўймайди, иш жараёнига тез киришишга имкон беради.

Таълим бериш услубларини танлаш ва қўллашда қуйидаги кўпгина дидактик омилларни эътиборга олиш муҳим:

Мақсадни белгилаш:

- 1) таълим бериш мақсади;
- 2) педагогик вазифалар;
- 3) ўқув фаолияти натижалари.

Таълим бериш услубларининг ўқув ахборотини эгаллашга таъсири: мутахассислар олиб борган кузатувлар натижасида 72 соат (уч кеча-кундуз) ўтгандан кейин, маълумотни эшитиш орқали қабул қилган тингловчи хотирасида 10%, кўриш орқали - 20%, кўриб ва эшитиш орқали – 50 %, кўриб ва эшитиш орқали қабул қилиш ва мунозарада - 70%, кўриб ва эшитиш орқали қабул қилиш ва мунозарада (видеолавҳа), амалий имкониятлар қўлланилганда - 90% ахборот қолиши аниқланган.

Таълим олувчиларнинг ўқув имкониятлари: тайёргарлик даражаси, умумўқув малакаларнинг шаклланганлиги, фаоллиги, қизиқиши ва йўналтирилганлиги, ёши, ишлаш қобилияти, ўзига хос имкониятлари ва қобилиятлари.

Вақт сарфи:

- ўқув дастурида йил давомида ўқув фанига, унинг алоҳида мавзуларига ажратилган вақт шунчалик чекланган бўлиши мумкинки, бу эса кўп вақт оладиган услубларни мақсадга мувофиқроқ жойларда қўллаш имконини беради;

- вақт у ёки бошқа услубни тайёрлаш ва амалга оширишда меҳнат сарфини кетиш нуқтаи назаридан муҳим омил ҳисобланади.

Шу боис, бундай услубларни қўллашни режалаштиришда, ўзидан услубни ташкиллаштириш учун зарур тайёргарликка вақт ва куч етарли бўладими? деб сўраш керак.

Таълим бериш шароити: баъзи услубларни амалга ошириш учун алоҳида шароитлар талаб этилади: таълим беришнинг техник воситалари, компьютер, махсус компьютер дастурлари, магнитли ёзув тахтаси, махсус жиҳозланган хона ва ҳ.к.

Таълим берувчи ва таълим олувчи ўртасидаги, жамоадаги ўзаро муносабатларнинг хусусиятлари (ҳамкорлик ёки сўзсиз бўйсунли).

Таълим олувчилар сони: агарда у катта бўлмаса, таълим беришни фаол таълим услубларини қўллаб, жадаллаштириш мумкин.

Таълим берувчининг чуқур билимдонлиги ва шахсий сифатлари: маъқул деб топилган услубларни қўллашни билиши ва удалаши, талабларга мос шахсий сифатларга эга бўлиши лозим.

Таълим услублари:

оғзаки;

ёзма;

кўргазмали;

амалий услубларга бўлинади.

Таълим воситалари:

ўқитувчининг нутқи ва сўзи;

техник восита, электрон доска, аудио-визуал аппарат, дарслик, кутубхона, электрон почта ва ҳ.к.

Ўқитишдан қўзланган мақсад бу давлат таълим стандартларида белгиланган билим ва кўникмаларни тингловчига етказишдан иборатдир. Тингловчи томонидан етарлича билим қабул қилинса ва мавзу моҳиятига тушуниб етилса ёки тингловчи малака ошириш учун мўлжалланган топшириқларни амалда намоиш этиб бера олсагина ўқитиш муваффақиятли кечди, деб ҳисобласа бўлади.

Таълим олиш (маълумот олиш) жараёни – маънавий ва ақлий қобилиятларни тизимли ривожлантириб бориш, билим ва тушунчаларни шакллантириш ҳамда олинган билимдан фойдалана олиш қобилиятини таркиб топтириш. Бу жараён таълим олувчининг ўзи орқали ёки бошқа биров – таълим берувчининг кўмагида амалга оширилиши мумкин. Таълим олиш жараёни эса турли хил услубларга (методларга) таянган холда кечади.

Таълим услубларини таълим мақсадларига эришиш бўйича тингловчи ва ўқитувчининг биргаликдаги иш фаолиятини ташкил қилишнинг белгилари бўйича қуйидагича гуруҳларга бўлиш мумкин: ўқитувчи марказда бўлган услублар; тингловчи марказда бўлган (интерфаол ёки интерактив) услублар.

Одатда ушбу услублардан бири ёки бир нечтаси айрим ўқитиш моделларида бирваракайига фойдаланилади. Одатда дарс жараёни икки ёки ундан ортиқ асосий услублардан ташкил топади ва улар дарс мавзусига тўла мувофиқ бўлиб, тингловчиларнинг билим ва тажрибаси қай босқичда эканлигига қараб қўлланилади.

Ўқитувчи марказда бўлган услуб. Бу услуб орқали ўқитувчи ўз маълумот ва кўникмаларини тингловчиларнинг сезги органлари орқали узатиш йўллари кидиради. Бунда тингловчиларнинг иштироки пассив бўлади, яъни улар тинглайдилар, кузатадилар ва маърузаларни ёзиб борадилар.

Бу услублар асосан ўқитувчининг қуйидаги фаолият турлари орқали амалга оширилади:

Оғзаки ўқитиш услуби (маъруза, хикоя) - инсонлар ўртасидаги энг содда мулоқот йўлларида бири – оғзаки нутқ – оғзаки таъриф ёки асосий мазмуннинг оғзаки ифодаси ҳисобланади. Бу услуб бутунлай “сўзлаш” орқали амалга ошириладиган ўқитишнинг энг расмий услуби ҳисобланади. У 40 дақиқа ёки ундан узоқроқ давом этади ва одатда тингловчининг иштироки учун ҳеч қандай имконият қолдирилмайди. Бунда асосан тингловчининг эшитиш қобилияти ишга солинади.

Намойиш этиш услуби (демонстрация) - ўқитувчи маълум бир асбоб ёки жиҳоздан фойдаланиш вазифасини ёки топшириққа алоқадор ҳаракатларни намуна сифатида намойиш этиб бериши мумкин.

Тингловчи марказда бўлган услублар. Бу услублар қўлланилганда ўқитувчи тингловчини фаол иштирок этишга чорлайди. Тингловчи марказда бўлган ёндошувчининг фойдали жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- таълим самараси юқорироқ бўлган ўқиш-ўрганиш;
- тингловчини юқори даражада рағбатлантириш;
- илгари ортирилган билимни ҳам эътиборга олиш;
- ўқиш шиддатининг тингловчининг эҳтиёжига мувофиқлаштирилиши;
- тингловчининг ташаббускорлиги ва масъулияти қўллаб-қувватланиши;
- амалда бажариш орқали ўрганилиши;
- икки тарафлама фикр-мулоҳазаларга шароит яратилиши;
- ўқишнинг соғлом муҳитда сақлаб қолиниши;
- ўқитувчининг янгилик яратиб берувчи шахсга айланиши.

Тингловчи бутун жараён давомида иштирок этади. Шу сабабдан, тингловчининг билим ва кўникмаларини ривожлантириш учун етарли даражада тингловчилар иштироки ва амалиёти мавжуд бўлади.

Андрагогика – педагогика фанининг алоҳида йўналиши бўлиб, катта ёшдагиларни ўқитиш ва тарбиялашнинг назарий, амалий муаммоларини ўрганади.

Катталар таълимининг туб мақсади иқтисодий, ижтимоий ва шахсий ҳаётда фаол, самарали, масъулиятли иштирок этувчи шахсни шакиллантиришдан иборатдир.

Катталар таълими – назария ва амалиётга асосланган, тан олинган барча ёндашувлар ҳамда жамиятда мавжуд бўлган расмий ва узлуксиз, норасмий ва кўшимча таълим турларини қамраб олади.

Андрагогика – катталарни ёшини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш жараёнида учта функцияни бажаради:

1. Адаптация – тингловчиларни фуқаро муҳофазаси тизимидаги ўзгаришлар, янгиликлар, замонавий ёндашувларга мослаштириш, кўниктириш.

2. Компенсация – тингловчиларнинг турли фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш бўйича билим ва малакаларини янги педагогик технологиялар, амалий машқлар ёрдамида тўлдириш, бойитиш.

3. Ривожлантирувчи – жойларда инсонларни (шахсий хонадон, иш жойи, маҳалла ва ҳ.к.) турли фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракатланишга ўргатиш бўйича маҳоратларини ривожлантириш.

Катта ёшдаги тингловчилар билан ишлайдиган машғулот раҳбарлари ўқув материали мазмуни, гуруҳ лидерлари, ташкилотчилари ва гуруҳдаги амалиётчиларнинг тажрибаларига, билим, кўникма, малакаларига таяниб иш тутишлари ўқув машғулотининг самарадорлигини оширишга имконият яратади.

Катта ёшдагилар билан ишлаш – мақсадли, асосли, ёрқин, динамик, завқли, қизиқарли, бирлаштирувчи, фойдали, фаол, ижодий, қувноқ ва заковатли бўлиши керак.

Катталар таълими – жамият томонидан катта ёшли деб ҳисобланган кишиларнинг ўз қобилиятларини ривожлантириш, билимларини ошириш, техник ва касбий маҳоратларини такомиллаштириш ёки шахсий эҳтиёжлари ва жамият эҳтиёжларини қондириш учун янги йўналишда қўллашни ўрганишни мақсад қилган расмий ёки бошқа шаклдаги ўқиш жараёни.

Технологик карта – кафолатланган натижа ва аниқ мақсадга йўналтирилган таълим беришни ташкиллаштириш учун керак бўладиган инсон ва техник ресурс, вақт ва ўқитувчининг унумли ишлаш шароитини ҳисобга олган ҳолда таълим бериш жараёнидаги ўқитувчи ва тингловчининг ҳаракатлари кетма-кетлигини ёритувчи олдиндан режалаштирилган ҳужжатдир.

Технологик картада машғулот давомида ўқитувчи томонидан қўлланиладиган услублар, услублар ва уларни қўллашда керакли бўлган воситалар, машғулот жараёнидаги кетма-кетлик содда тарзда ёритилган бўлади. Қуйида “**Зилзила вақтида хавфсизлик**” мавзусида ўтказиладиган машғулот учун тайёрланган технологик картани кўриб чиқамиз.

Мавзу:	Зилзила вақтида хавфсизлик	
Мақсад, вазифалар	<p>1. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга ўргатиш.</p> <p>- зилзила вақтида саросимага тушмасликни ўргатиш;</p> <p>- зилзила вақтида хавфсизлик қоидаларига ўргатиш;</p> <p>- зилзила вақтида хавфсизлик қоидаларини амалга қўллаш самарасини тушунтириш.</p>	
Ўқув жараёнининг мазмуни	<p>Зилзила ҳақида тушунча. Зилзила олиб келиши мумкин бўлган оқибатлар. Зилзиланинг келиб чиқиш сабаблари. Зилзилага аҳолини тайёрлаш йўллари. Зилзила тўсатдан содир бўлганда аҳолини ҳаракати.</p>	
Ўқув жараёнини амалга ошириш технологияси	<p>Шакл: Маъруза.</p> <p>Услуб: Баҳс-мунозара, ўзаро фикр алмашиш, таққослаш, муаммоли вазият.</p> <p>Восита: Мультимедиа, видеоролик.</p> <p>Услуб: ФСМУ технологияси, кўргазма, тарқатма.</p> <p>Назорат: Тарқатма материал, кузатув, текширув ва савол-жавоб.</p> <p>Баҳолаш: ФСМУ технологияси элементи.</p>	
Кутиладиган натижалар	<p>Ўқитувчи</p> <p>1. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилиш бўйича маълумот бериш.</p> <p>2. Зилзила вақтида хавфсизлик қоидалари тўғрисида тушунча бериш.</p> <p>3. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга кўникма ҳосил қилишга эришиш.</p>	<p>Тингловчи</p> <p>1. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилиш бўйича маълумот олиш.</p> <p>2. Зилзила вақтида хавфсизлик қоидаларига амал қилиш.</p> <p>3. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилиш кўникмасини ошириш.</p>

Келгуси	Ўқитувчи	Тингловчи
режалар (таҳлил, ўзгаришлар)	1. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилиш бўйича маълумотни таҳлил қилиш ва қўшимча киритиб бориш.	1. Зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга доир янги материаллар билан танишиб бориш.

Мавзу бўйича тайёрланган технологик карта орқали ўтиладиган машғулотда ўқитувчи учун зарур бўлган қўшимча воситалар, ўқув материалларга аниқлик киритилади. Бундан ташқари ўтказиладиган машғулот сценарийси содда тарзда кўз олдимизга келади.

“ФСМУ” технологияи

Ушбу технология мунозарали масалаларни ҳал этишда, баҳс – мунозаралар ўтказишда ёки ўқув курс якунида тингловчиларнинг ўқув машғулотлари ҳамда ўтилган мавзу ва бўлимлардаги баъзи мавзулар, муаммоларга нисбатан фикрларини билиш мақсадида ёки ўқув режаси асосида бирон – бир бўлим ўрганилгач қўлланилиши мумкин. Чунки бу технология тингловчиларни ҳам ўз фикрини ҳимоя қилишга, эркин фикрлаш ва ўз фикрини бошқаларга ўтказишга, очиқ ҳолда баҳслашишга, шу билан бир қаторда тингловчилар томонидан ўқув жараёнида эгаллаган билимларини таҳлил этишга ва эгаллаганлик даражасини аниқлашга, баҳолашга ҳамда баҳслашиш маданиятини ўргатади.

Технологиянинг мақсади: ушбу технология тингловчиларни тарқатилган оддий қоғозга ўз фикрларини аниқ ва қисқа ҳолатда ифода этиб, тасдиқловчи далиллар ёки инкор этувчи фикрларни баён этишга ёрдам беради.

Технологиянинг қўлланилиши: ўқув машғулотларнинг якуний қисмида гуруҳлар таркибида ёки якка тартибда қўллаш, шунингдек, ўқув дастуридаги тайёргарлик мавзулари яқунлангандан сўнг ушбу йўналишдаги мунозарали масалаларни ҳал этишда ўтказиш мумкин.

Машғулотни ўтказиш тартиби: машғулот раҳбари тингловчиларни машғулот тартиби билан таништиради. Ҳар бир тингловчига ФСМУ

технологияининг тўрт босқичи ёзилган қоғоз варақларини тарқатади ва якка тартибда уларни тўлдиришни илтимос қилади. Машғулот раҳбари тингловчилар билан баҳс мавзуси(ёки муаммо)ни белгилаб олади. Якка тартибдаги иш тугагач, тингловчилар кичик гуруҳларга ажратилади ва машғулот раҳбари кичик гуруҳларга ФСМУ технологияининг тўрт босқичи ёзилган катта форматдаги қоғозларни тарқатади. Кичик гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси берилган тарқатма материалларда якка тартибда ёзилган фикр ва далилларни катта форматда умумлаштирган ҳолда тўрт босқич бўйича ёзишларини таклиф этилади. Машғулот раҳбарлари кичик гуруҳларнинг ёзган фикрларини жамоа ўртасида ҳимоя қилишларини сўрайди. Машғулот раҳбари томонидан муаммо бўйича билдирилган фикрлар умумлаштирилиши билан машғулотга яқун ясалади.

Ушбу технологияни қуйидаги мисол билан кўриб чиқамиз:

Тайёрланган тарқатма материаллар кўриниши қуйидаги кўринишда бўлади:

Фуқаро муҳофазаси йўналиши бўйича тайёргарлик – долзарб масала!

Ф – фикр (фикрингизни баён этинг) -

С – сабаб (фикрингиз баёнига бирон сабаб кўрсатинг) -

М – мисол (кўрсатилган сабабни тушунтирувчи (исботловчи) мисол келтиринг) -

У – умумлаштиринг (фикрингизни умумлаштиринг) -

Хулоса

Аҳоли тайёргарлиги замон талаблари асосида олиб борилиши учун тайёргарликнинг узлуксиз олиб борилишига эришмоқ зарурдир. Бу ўринда халқимизнинг “бешиқдан қабргача илм изла” мақолини “бешиқдан қабргача хавфсизлик қоидаларини ўрган” тарзида талқин этишимизни тақазо этмоқда.

Мақоланинг долзарблиги шундаки, вақтида тайёргарликдан ўтган инсон ўз ақл-заковати билан офатга қарши тура олиши мумкин. Тайёргарлик масаласи долзарб мавзуга айланган экан, аҳолининг барча тоифаларини фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тайёрлашда замонавий педагогик

технологиялар ва интерфаол усулларни қўллаш орқали унинг таълим сифатини такомиллаштиришга эришилади. Бунинг учун энг аввало, таълим тизимининг барча шаклдаги муассасаларида таълим жараёнини илғор, илмий-услубий жиҳатдан асосланган янги ва замонавий услубиёт билан амалда таъминлаш лозим.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Меъёрий-ҳукукий ҳужжатлар:

1. Ўзбекистон Республиканинг Қонуни “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”, 1999 й.
2. Ўзбекистон Республика Қонуни “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”, 2000 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонуни. Тошкент 1993 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Таълим тўғрисида” 2020 йил 7 август
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1-июндаги ПФ-5066-сон “Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 23 декабрь кундаги “Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятларда уларнинг олдини олиш ва ҳаракат қилиш Давлат тизими тўғрисида”ги 558-сонли қарори
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига табриги 30.09.2018 й.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.

9. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12-сон, 295-модда.

10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 7-октябдаги “Табиий, техноген ва экологик тусдаги фавқулодда вазиятларнинг таснифи тўғрисида”ги 455-сон Қарори.

Асосий адабиётлар:

11. Мамадбоев Ш.Б. “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фанининг таълим жараёнида бугунги кундаги муаммолари ва уларнинг ечимлари” “Ҳаётини фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар” мавзусидаги II-республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани материаллар туплами. Ўзбекистон республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси. Т.:295 б.

12. Нарматов Н.С. “Ҳаётини фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологияларнинг аҳамияти” Ҳаётини фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар” мавзусидаги ёш олимларнинг I-республика илмий – амалий анжумани материаллари туплами. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХИ. Т.:2017. 4 б .

13. Назарова Н.Н “Талабаларда хавфсизлик маданиятини шакллантиришда “Ҳаётини фаолият хавфсизлиги” фанининг роли”/ Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика Университети. “Таълим муассасаларида турли тусдаги фавқулодда вазиятлардан муҳофазаланишда фуқаро муҳофазаси тузилмаларининг ўрни” мавзусида кўргазмали амалий семинар туплами. Т.:2019. 35-39 б.

14. Назарова Н.Н. “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги йўналишидаги фан дастурларини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш”/ Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси. “Ҳаётини фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва

замонавий технологиялар” II-республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани материаллар тўплами. Т.:2020. 13 март, 32-38 б.

15. Расулов. О.Б. Замонавий электрон дарсликларнинг дидактик хусусиятлари // Касб-хунар таълими, №5 2005. 23 б.

16. Раззоқов Р.С. “Ҳаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлашнинг тамойиллари.” Ҳаётий фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар”. II-республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани материаллар тўплами. Ўзбекистон республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси. Т.: 2020. 54 б.

17. Сулаймонов С.С. “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги йўналишида талабаларни замонавий талаб даражасида ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари”/ “Ҳаётий фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар”. II-республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани материаллар тўплами. Ўзбекистон республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси. Т.: 2020.75-78 б.

18. Tojiev, M. X. Ne'matov, I. Ixamov, M. X. “Хайот faoliyati xavfsizligi” ma'ruzalar matni to'plami. Т.:2009. 159-б.

19. Хусанова С., Назарова Н.Н. “Олий ўқув юртларида “Ҳаётий фаолият хавфсизлиги” фанини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш йўллари”/ “Фан, муҳофаза, хавфсизлик” Илмий амалий журнали 2 (3)-сон. Т.: 2019. 23-24 б.

20. Ходжакулов М.Н., Солиев И.И. “Из опыта подготовки специалистов по направлению безопасность жизнедеятельности”/ “Ҳаётий фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар”. II-республика ёш олимлар илмий-амалий анжумани материаллар тўплами. Ўзбекистон республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси. Т.: 2020.57-60 б.

21. Активные и интерактивные методы обучения: Учебное пособие / Под ред. В.И.Гребенюкова. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014.

22. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Академия, 2009. — 192 с.

23. Использование электронных средств обучения с возможностями 3D-моделирования в курсе ОБЖ / Д.П. Чагин // Человек и образование. - № 3. - 2010. - С. 74-78.

24. Карпиевич Виктор Александрович, Кулик Андрей Николаевич, «Возможности использования интерактивных методов в комплексном подходе к обучению основам безопасности жизнедеятельности» Инновационные образовательные технологии. - 2015. - №2(42)

25. Корнеева Л.И. Современные интерактивные методы обучения: зарубежный опыт// Университетское управление - 2004.-№4.- С. 78-83.

26. О.У. Авлаев, С.Н. Жураева, С.Р. Мирзаева “Таълим методлари” Тошкент-2017 «навруз» нашриёти

27.Интерактив услублар (Аҳолини ва раҳбарлар таркибини фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида ва фуқаро муҳофазасига тайёрлаш борасида фойдаланиш учун). Услубий қўлланма. Тузувчилар: Дехқонов А.А, Саидхонова Н.Ю, Максудхонова О.Х. – Тошкент: 2014 й. - 53 бет.

Интернет сайтлари:

28. <http://www.fvv.uz> (Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги сайти).

29. <http://www.google.co.uz> (Маълумотлар излаш сайти).

30. <http://www.lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).

ISSN
2181-371X

SJIF 2023: 5.305

VOLUME 2 ISSUE 10

INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION